

СВЯЗЬ РАЗВИТИЯ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ У ПАЦИЕНТОВ С АКНЕ С КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ

Тошев Сухроб Уктамжон угли [0000-0003-4300-3079](tel:0000-0003-4300-3079)

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Элназарова Гулхаё Абдунаим кизи
Джабарова Дилдора Эркиновна

Студентка 611-группы факультета медицинской педагогики Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18282916>

АННОТАЦИЯ: Установлено, что частота и выраженность рубцовых изменений кожи достоверно увеличиваются по мере утяжеления клинического течения акне. Наиболее высокий риск формирования рубцов выявлен у пациентов с тяжелыми формами заболевания, при длительности акне более 5 лет, а также в возрастной группе старше 35 лет. Значимым фактором риска оказался мужской пол, что может быть связано как с особенностями гормонального фона и течения заболевания, так и с более поздним обращением за специализированной медицинской помощью. Анализ анамнестических данных о ранее применяемых лекарственных средствах показал, что большинство пациентов с рубцовыми изменениями кожи в прошлом получали антибактериальную терапию и системные ретиноиды, что, вероятно, отражает высокую исходную тяжесть акне и запоздалое начало интенсивного лечения. Полученные результаты подчеркивают многофакторный характер формирования постакне-рубцов и указывают на необходимость раннего выявления пациентов группы высокого риска.

Ключевые слова: акне, рубцовые изменения кожи, постакне, факторы риска, дерматология.

RELATIONSHIP BETWEEN THE DEVELOPMENT OF SKIN SCARS IN ACNE PATIENTS AND CLINICAL-DEMOGRAPHIC AND THERAPEUTIC FACTORS

Toshev Suhrob Uktamjon ugli [0000-0003-4300-3079](tel:0000-0003-4300-3079)

Assistant Department of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

Elnazarova Gulxayo Abdunaim qizi
Jabarova Dildora Erkinovna

A student of group 611 of the Faculty of Medical Pedagogy of the Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: It has been established that the frequency and severity of scarring significantly increase with the severity of acne. The highest risk of scarring was found in patients with severe forms of

the disease, those with acne for more than 5 years, and those over 35 years of age. Male gender was a significant risk factor, which may be related to hormonal balance and the course of the disease, as well as a delay in seeking specialized medical care. Analysis of medical history data on previously used medications revealed that most patients with scarring had previously received antibacterial therapy and systemic retinoids, which likely reflects the high initial severity of acne and the delayed initiation of intensive treatment. These results highlight the multifactorial nature of post-acne scar formation and indicate the need for early identification of high-risk patients.

Keywords: acne, scarring, post-acne, risk factors, dermatology.

AKNE BILAN OG'IRIGAN BEMORLARDA CHANDIQLANISHLI O'ZGARISHLARGA KLINIK-DEMOGRAFIK VA TERAPEVTIK OMILLARNING TA'SIRI

Toshev Suxrob O'ktamjon o'g'li [0000-0003-4300-3079](tel:0000-0003-4300-3079)

Samarqand davlat tibbiyot universiteti dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrası assistenti.
O'zbekiston, Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta:

sammi@sammi.uz

Elnazarova Gulxayo Abdunaim qizi

Jabarova Dildora Erkinovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti tibbiy pedagogika fakulteti 611-guruh talabasi. O'zbekiston,
Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Chandiqlarning chastotasi va og'irligi husnbuzarning og'irligiga qarab sezilarli darajada oshib borishi aniqlangan. Chandiqlarning eng yuqori xavfi kasallikning og'ir shakllari bo'lgan bemorlarda, 5 yildan ortiq husnbuzar bilan og'riganlarda va 35 yoshdan oshganlarda aniqlangan. Erkak jinsi muhim xavf omili bo'lib, bu gormonal muvozanat va kasallikning kechishi, shuningdek, ixtisoslashgan tibbiy yordamga murojaat qilishning kechikishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ilgari ishlatilgan dorilar bo'yicha tibbiy tarix ma'lumotlarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, chandiq bilan og'rigan bemorlarning aksariyati ilgari antibakterial terapiya va tizimli retinoidlar olgan, bu esa husnbuzarning yuqori boshlang'ich og'irligini va intensiv davolanishning kechiktirilgan boshlanishini aks ettiradi. Ushbu natijalar husnbuzardan keyingi chandiq hosil bo'lishining ko'p faktorli xususiyatini ta'kidlaydi va yuqori xavfli bemorlarni erta aniqlash zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: husnbuzar, chandiq, husnbuzardan keyingi, xavf omillari, dermatologiya..

Введение: Акне является хроническим воспалительным заболеванием сальных желез и волосяных фолликулов, нередко приводящим к развитию стойких рубцовых изменений кожи, которые существенно ухудшают внешний вид пациентов и снижают качество их жизни. Формирование рубцов является следствием длительного и выраженного воспалительного процесса, а также неадекватной или несвоевременной терапии.

Изучение факторов, влияющих на развитие рубцовых изменений кожи при акне, имеет важное клиническое значение, поскольку позволяет выделить группы высокого риска и оптимизировать лечебно-профилактические мероприятия. В этой связи актуальным является анализ роли клинических, демографических и терапевтических факторов в формировании постакне-рубцов.

Цель исследования: Оценить связь развития рубцовых изменений кожи у пациентов с акне со степенью тяжести заболевания, полом, возрастом, длительностью течения акне и ранее применяемыми лекарственными препаратами.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 242 пациента с клинически подтвержденными рубцовыми изменениями кожи на фоне акне. Анализ проводился ретроспективно на основании клинико-anamnestических данных.

Оценивались следующие показатели: степень тяжести акне (легкая, средняя, тяжелая); пол пациентов; возрастные группы (<25 лет, 25–35 лет, >35 лет); длительность заболевания (<5 лет и >5 лет); ранее применяемые лекарственные средства (антисептики, антибиотики, системные ретиноиды).

Результаты представлены в виде абсолютных значений и процентного соотношения. Статистический анализ носил описательный характер с выявлением клинически значимых тенденций.

Результаты исследования: Анализ показал, что частота развития рубцовых изменений кожи напрямую зависела от степени тяжести акне.

Таблица 1 - Связь развития рубцовых изменений кожи с различными факторами

	Рубцовые изменения	
	Количество обследованных пациентов (n= 242)	Процентное соотношение, %
Степень тяжести		
Легкая (385)	27	7,3
Средняя(520)	185	35,6
Тяжелая (24)	20	83,3
Пол		
Мужчины (244)	165	67,6
Женщины (629)	77	12,2
Возраст		
<25 (238)	19	8,0
25-35 (477)	121	25,4
>35 (158)	102	64,6
Длительность заболевания		
< 5 лет	90	37,2
>5 лет	152	62,8
Используемые ранее препараты		
<i>Антисептики</i>		
эритромицин-цинк	175	72,3
азелаиновая кислота	28	11,6
БПО	39	16,1
<i>Антибиотики</i>		
доксциклин	204	84,3
<i>системные ретиноиды</i>		
изотретиноин	192	79,3

У пациентов с легкой формой заболевания рубцовые изменения выявлялись лишь в 7,3% случаев, тогда как при средней степени тяжести данный показатель возрастал до 35,6%. Наиболее высокая частота рубцевания кожи отмечалась у пациентов с тяжелыми формами акне и составляла 83,3%, что указывает на ведущую роль выраженного воспалительного процесса в патогенезе рубцов.

При анализе половых различий установлено, что рубцовые изменения кожи значительно чаще формировались у мужчин — в 67,6% случаев, тогда как у женщин данный показатель составлял лишь 12,2%. Это может быть связано с более тяжелым течением акне у мужчин, а также с поздним обращением за медицинской помощью.

Возрастной анализ показал, что минимальная частота рубцовых изменений отмечалась у пациентов младше 25 лет (8,0%). В возрастной группе 25–35 лет рубцы выявлялись у 25,4% обследованных, тогда как у пациентов старше 35 лет частота рубцовых изменений достигала 64,6%, что свидетельствует о кумулятивном эффекте длительного воспалительного процесса.

Длительность заболевания также оказывала значимое влияние на развитие рубцов. У пациентов с продолжительностью акне менее 5 лет рубцовые изменения выявлялись в 37,2% случаев, тогда как при длительности заболевания более 5 лет данный показатель возрастал до 62,8%.

Анализ ранее применяемых лекарственных средств показал, что большинство пациентов с рубцами в анамнезе использовали антибиотики (доксциклин — 84,3%) и системные ретиноиды (изотретиноин — 79,3%). Среди местных средств наиболее часто применялись комбинации эритромицина с цинком (72,3%), бензоилпероксид (16,1%) и азелаиновая кислота (11,6%). Высокая частота рубцовых изменений у данной категории пациентов может отражать как тяжесть исходного течения заболевания, так и позднее начало системной терапии.

Выводы: Полученные данные подтверждают, что формирование рубцовых изменений кожи при акне является многофакторным процессом. Наибольшее значение имеют степень тяжести и длительность заболевания, а также возраст и пол пациентов. Выраженная ассоциация рубцевания с тяжелыми формами акне подчеркивает необходимость раннего назначения адекватной противовоспалительной терапии.

Более высокая частота рубцов у мужчин и пациентов старших возрастных групп может быть обусловлена как биологическими факторами, так и особенностями поведения, включая позднее обращение к специалисту и недостаточную приверженность лечению.

Развитие рубцовых изменений кожи при акне тесно связано со степенью тяжести заболевания и длительностью его течения. Наиболее высокий риск рубцевания отмечается у пациентов с тяжелыми формами акне, длительностью заболевания более 5 лет и в возрастной группе старше 35 лет. Мужской пол является значимым фактором риска формирования рубцов. Полученные результаты подтверждают необходимость раннего выявления и агрессивного лечения акне у пациентов группы высокого риска с целью профилактики стойких рубцовых изменений кожи.

Список литературы:

1. Абдуллаев Д. М., Тошев С. У., Толибов М. М. Комплексный метод лечения вульгарных угрей //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 254-256.

2. Rizaev J. A. et al. Medical and organizational measures to improve the provision of medical care in the dermatovenerology profile //International Journal of Current Research and Review. – 2020. – T. 12. – №. 24. – C. 120-122.
3. Borelli C., Plewig G., Degitz K. Pathophysiologie der Akne //Der Hautarzt. – 2005. – T. 56. – №. 11. – C. 1013-1017.
4. Scholz O. B. Stress und Akne //DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. – 1987. – T. 112. – №. 13. – C. 516-520.
5. Nast A. et al. S2k-Leitlinie zur Therapie der Akne //JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. – 2010. – T. 8. – C. s1-s59.
6. Zouboulis C. C. Pathophysiologie der Akne //Der Hautarzt. – 2013. – T. 64. – №. 4. – C. 235-240.
7. Schumacher A., Stüttgen G. Vitamin-A-Säure bei Hyperkeratosen, epithelialen Tumoren und Akne //DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. – 1971. – T. 96. – №. 40. – C. 1547-1551.